

शहरी आणि ग्रामीण असमानता

प्रा. मनिषा हणमंत पाटील

समाजशास्त्र विभाग, सदाशिवराव मंडलिक महाविद्यालय, मुरगूड ता. कागल

Corresponding Author - प्रा. मनिषा हणमंत पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.16751364

गोषवारा:

प्रस्तुत शोधनिबंधाकरिता 'शहरी आणि ग्रामीण असमानता' हा विषय निवडला आहे. सदर विषयाच्या अध्ययना करिता तथ्य संकलनासाठी संशोधकाने दुय्यम माहिती स्रोतांचा वापर केलेला आहे. या अध्ययनातून निष्कर्ष अंतिम असे दिसून येते, की शहरी आणि ग्रामीण असमानता कमी करण्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास करून शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.

प्रस्तावना:

ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकसंख्या उत्पन्न पातळी आणि जीवनमानाच्या दर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या तफावतीला ग्रामीण शहरी असमतोल किंवा असमानता असे म्हणतात. शहरी आणि ग्रामीण असमानता ही एक जागतिक समस्या आहे, जी शहरे आणि खेड्यांमधील असमान विकास दर्शवते. शहरीकरणामुळे शहरांची प्रगती होत आहे, पण ग्रामीण भाग अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरच आहे. भारतात शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराच्या संधी, यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. शहरातील वाढते औद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण गुंतवणूक आणि कुशल कामगारांना आकर्षित करतात, ज्यामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात शहराकडे स्थलांतर वाढते आणि ग्रामीण भाग अविकसित आणि शेतीवर अवलंबून राहतो.

जागतिक पातळीवर ग्रामीण समुदायांना अपुऱ्या आरोग्यसेवा, मर्यादित शैक्षणिक सुविधा, खराब संपर्क सुविधा यासारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. भौगोलिक पृथक्करण, आर्थिक धोरणे आणि जलद

शहरीकरण हे घटक असमानतेला कारणीभूत ठरतात. ज्यामुळे स्थलांतर, शहरातील गर्दी आणि पर्यावरणीय ताण वाढतो.

ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आणि उत्पादन कमी, शेतीतील छुपी बेरोजगारी हे चिंताजनक प्रश्न ग्रामीण भागासमोर आहेत. कार्यक्षम वर्गातील लोकसंख्येचं शहराकडील स्थलांतर खेडी ओस पडण्यात होत आहे. कार्यक्षम वर्ग शहराकडे गेल्यामुळे ग्रामीण भागात कार्यक्षम वर्गाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात वृद्धांची संख्या वाढत चालली आहे. शेतीतील कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. याचा परिणाम शेती विकासावर होत आहे. इतर सोयी सुविधांची कमतरता यामुळे ग्रामीण भाग विकासापासून लांब राहिला आहे. वाढती शहरी लोकसंख्या शहरावर ताण निर्माण करत आहे. झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढत आहे. दारिद्र्य, गुन्हेगारी, अस्वच्छता, बालगुन्हेगारी, गलिच्छ राहणीमान या समस्या शहरी भागात वाढत आहेत.

या विषमतेचे निराकरण करण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, धोरणात्मक सुधारणा,

शाश्वत शहरी नियोजन, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य याबरोबरच स्थानिक आणि जागतिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अभ्यास विषय:

सदर शोध निबंध करिता संशोधकाने 'शहरी आणि ग्रामीण असमानता' या विषयावर शोध निबंध लिहिलेला आहे.

उद्दिष्ट:

1. शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रांतील आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक असमानतेचे विश्लेषण करणे.
2. असमानतेची कारणे आणि उपाययोजना सुचविणे.

तथ्य संकलन:

तथ्य संकलनाकरिता सदर शोध निबंधात संशोधकाने दुय्यम माहिती स्रोतांचा वापर केलेला आहे. यामध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्यात आली आहे.

संशोधन आराखडा:

प्रस्तुत शोधनिबंधाकरिता संशोधकाने वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा वापर केला आहे.

१. लोकसंख्या:

जगातील अनेक देशांमध्ये ग्रामीण भागात राहणारी लोकसंख्या जास्त आहे. जसजसा अर्थव्यवस्थेचा विकास होत जातो तसतसा शहरी भागाकडे रोजगार व चांगल्या जीवनमानासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे संक्रमण वाढते. भारतात 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या 68.89% लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये राहते. तर 31.16% लोक शहरात राहतात. लोकसंख्येची घनता शहरी भागात जास्त आहे. तर ग्रामीण भागामध्ये लोकसंख्येची घनता कमी आहे. त्यासोबतच शहरात

झोपडपट्ट्या, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण यांसारख्या समस्या निर्माण होतात.

२. बेरोजगारीचे प्रमाण:

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मर्यादित संधी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी दिसून येते. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्याने हंगामी बेरोजगारीची समस्या उद्भवते. याउलट शहरी भागात उद्योग, सेवा क्षेत्र, आणि स्टार्टअप्स यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतात. खुली बेरोजगारी ही शहरी भागातील मुख्य समस्या आहे. सन 2009-10 मध्ये प्रत्येक हजार व्यक्ती मागे ग्रामीण भागात 16 व्यक्ती बेरोजगार होत्या. तर शहरी भागात 34 व्यक्ती इतके प्रमाण होते.

३. दारिद्र्याचे प्रमाण:

दारिद्र्य हे ग्रामीण आणि शहरी असमानतेचे एक मुख्य कारण आहे. ग्रामीण भागात आर्थिक उत्पन्न कमी असून शेतीवर अवलंबून राहावे लागते. त्याउलट शहरी भागात जरी उत्पन्नाच्या संधी अधिक असल्या, तरी महागाईमुळे जीवनशैली महागडी ठरते. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य हे कुपोषण, शिक्षणाचा अभाव, आणि आरोग्य सुविधांवर परिणाम करते. भारतामध्ये नियोजन मंडळाच्या 2009-10 मधील पाहणीनुसार ग्रामीण भागातील 38.8% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत होती. अशा लोकांची निरपेक्ष संख्या 274.2% दशलक्ष एवढी होती. शहरी भागात 20.9% लोकसंख्या एवढी होती. अशा लोकांची निरपेक्ष संख्या 2009-10 मध्ये 76.5% दशलक्ष एवढी होती. म्हणजेच शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागामध्ये दारिद्र्याचे प्रमाण जास्त दिसून येते.

४. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता:

सामाजिक आणि आर्थिक विषमता ही ग्रामीण आणि शहरी असमानतेची मूळ समस्या आहे. ग्रामीण भागात जातीभेद, जमिनीचे असमान वाटप, आणि शिक्षणाचा अभाव यामुळे आर्थिक विषमता तीव्र असते. शहरी भागात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे आणि आधुनिक साधनांच्या मदतीने उच्च उत्पन्न गट तयार होतो, ज्यामुळे सामाजिक स्तरांमधील अंतर अधिक वाढते.

५. साक्षरतेचे प्रमाण:

ग्रामीण भागातील साक्षरता दर शहरांच्या तुलनेत कमी आहे. शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शैक्षणिक संधींपासून वंचित राहतात. त्याउलट शहरी भागात दर्जेदार शाळा, महाविद्यालये, आणि तंत्रज्ञानाशी जोडलेले शिक्षण हे शिक्षणाचा दर्जा उंचावतात. साक्षरतेचे प्रमाण भारतात 2011 च्या जनगणनेनुसार 74.4% एवढे होते. ग्रामीण साक्षरतेचे प्रमाण 68.91% होते. तर शहरी साक्षरतेचे प्रमाण 84.98% होते. ग्रामीण आणि शहरी भागात शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता इत्यादी मध्ये सुद्धा असमतोल दिसून येतो.

६. मूलभूत सोयीसुविधा:

ग्रामीण भागात मूलभूत सोयीसुविधांची मोठी कमतरता आहे. रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, वाहतूक आणि इंटरनेट या गोष्टी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. शहरी भागात या सुविधा तुलनेने अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहेत, परंतु लोकसंख्येच्या दाटीमुळे त्या पुरेशा ठरण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

७. महिला रोजगाराचे प्रमाण:

ग्रामीण भागात महिलांना रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित असतात. पारंपरिक रूढी-परंपरा, चालीरिती आणि शिक्षणाचा अभाव यामुळे महिला मुख्यतः शेतीशी संबंधित कामांवर अवलंबून असलेल्या दिसतात. शहरी भागात शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी अधिक असल्याने महिला विविध क्षेत्रांमध्ये पुढे येताना दिसत आहेत, परंतु त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

८. आरोग्याच्या सोयी:

आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण आणि शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. शहरी भागात आरोग्याच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहेत, सर्व प्रकारच्या आरोग्याची सुविधा करून देणारे दवाखाने उपलब्ध आहेत. त्या प्रमाणात ग्रामीण भागात या सोयी सुविधांचा खूपच तुटवडा दिसून येतो. पुरेसा सकस आहार न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य सतत बिघडत राहते. एका पाहणीत असे दिसून आले आहे, की ग्रामीण भागात एकूण 59.8% नागरिकांकडे विजेची उपलब्धता आहे. शौचालयाच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत 34.1% नागरिकांकडे शौचालय आहे. शहरी भागात 80.8% नागरिकांकडे शौचालय आहेत.

शहरी भागातील 12.9% नागरिक कच्च्या घरामध्ये राहतात. तर ग्रामीण भागातील 19.6% नागरिक पक्क्या घरात राहतात. सुधारित पिण्याच्या पाण्याचा मार्ग शहरी भागात 84.4% उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागामध्ये कमीत कमी उत्पन्न असणारे 24.9% नागरिक वास्तव्य करतात. शहरी भागातील प्रमाण 2.60% आहे. मुलांच्या लसीकरणाच्या बाबतीत ग्रामीण भागात लसीकरण कार्यक्रम 50.4% कुटुंबापर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यामुळे आरोग्य हा ग्रामीण शहरी असंतुलातील महत्त्वाचा घटक आहे.

१. उद्योग, व्यवसाय:

उद्योगधंदे प्रामुख्याने शहरी भागात केंद्रित झालेले असतात. त्यामुळे रोजगार निर्मिती, आर्थिक विकास, आणि तंत्रज्ञानाचा विकास यांसाठी शहरी भाग अधिक उपयुक्त ठरतो. ग्रामीण भागात छोटे उद्योग किंवा हस्तकलेवर आधारित व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात, जे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रगती साधू शकत नाहीत.

१०. पाणीपुरवठ्याच्या सोयी:

ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याच्या समस्या गंभीर आहेत. शहरी भागाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागात मोठमोठी धरणे बांधली जातात. महाराष्ट्रात सुद्धा ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता कमी आहे त्या भागात धरणे बांधून दुष्काळी भागाला पाणी न देता ते पाणी शहराला पुरवले जाते. पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीतील अशा प्रकारचा असमतोल ग्रामीण विकासात अडथळा निर्माण करतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेची हमी मिळू शकत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात अजूनही पारंपारिक पाण्याचे स्रोतच वापरले जातात. शहरी भागात जलप्रदूषण आणि पाण्याच्या अपव्ययामुळे पाणीपुरवठ्यावर ताण येतो.

११. वित्तीय संस्था:

उद्योगधंद्यांचे जाळे निर्माण झाल्यामुळे शहरी भागात वित्तीय संस्था मोठ्या प्रमाणात सुरू. होतात ग्रामीण भागात वित्तीय संस्थांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे कर्जप्राप्ती, बचत, आणि गुंतवणुकीसाठी ग्रामीण लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. शहरी भागात बँका, वित्तीय संस्था, आणि तंत्रज्ञानावर आधारित सेवांमुळे वित्तीय व्यवहार सोपे झाले आहेत.

१२. रोजगार निर्मिती:

ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत, परंतु त्या अद्याप पुरेशा ठरलेल्या नाहीत. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (MGNREGA) यांसारख्या कार्यक्रमांनी ग्रामीण भागातील बेरोजगारी काही अंशी कमी केली

आहे. शहरी भागात खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी धोरणांमुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे.

१३. विद्युत पुरवठा:

ग्रामीण भागात अद्यापही अनेक गावे वीजेपासून वंचित आहेत. विद्युतपुरवठ्याची असमानता ही ग्रामीण विकासातील एक मोठी अडचण आहे. शहरी भागात सततचा वीजपुरवठा उपलब्ध असतो, परंतु वाढत्या मागणीमुळे भारनियमनाचा सामना करावा लागतो.

१४. वाहतूक सुविधा:

ग्रामीण भागात वाहतूक व्यवस्था अजूनही विकसित झालेली नाही. त्यामुळे लोकांना दैनंदिन जीवनात अडचणींना सामोरे जावे लागते. वाहतुकीची साधने फारच अपुऱ्या प्रमाणात असल्यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पादने जलद गतीने शहरी बाजारपेठेत आणण्यात मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होतात. शहरी भागात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि रस्त्यांची गुणवत्ता चांगली असली, तरी ती लोकसंख्येच्या दाटीवाटीमुळे अपुरी पडते.

निष्कर्ष :

ग्रामीण आणि शहरी असमानता ही भारताच्या एकात्मिक विकासासाठी मोठा अडथळा आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शाश्वत विकासाची धोरणे तयार करणे गरजेचे आहे. सरकारने ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांचा विकास करून, शिक्षण, आरोग्यसेवा, आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.

प्रत्येक जिल्ह्याचे तेथील लोकांना जास्तीत जास्त फायदा करून देण्यासाठी स्वतंत्र उद्योग व्यवसाय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. उदा. ज्या जिल्ह्यांमध्ये सौर ऊर्जा अधिक आहे तेथे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, हरितगृहाचा वापर यासाठी प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय निर्मिती केली पाहिजे. शहरीकरणाचा भार कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागांचे शहरीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. ग्रामीण आणि शहरी

भागातील दरी कमी झाल्यासच एकसंध आणि
प्रगतिशील भारताची निर्मिती होईल.

संदर्भ :

1. [https://factly-in.translate.google.com/content/uploads/2015/12/rural-india-behind-urban-india-in-](https://factly-in.translate.google.com/content/uploads/2015/12/rural-india-behind-urban-india-in-progress_access-to-basic-services.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=imgs)

- progress_access-to-basic-services.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=imgs
2. <https://old.mu.ac.in/wp-content/uploads/2014/04/RD-Book.pdf>